

HISOB-KITOBLAR OPERATSIYALARIDA BANK HISOB VARAQLARI HARAKATINING TAHLILI VA HISOBLASH USULLARI

Muxammadov Azizbek Sodiqjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich

“Buxgalteriya hisobi va audit” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463624>

Annotatsiya: Ushbu tezisda korxonalarda hisob-kitoblar operatsiyalarida bank hisobvaraqlari orqali amalga oshiriladigan pul mablag‘lari harakatining tahlili va bu harakatlarni hisoblash usullari ko‘rib chiqilgan. Bank hisobvaraqlari orqali yuritiladigan operatsiyalar korxonada moliyaviy intizomi, to‘lovga layoqatliligi va pul oqimlarining shaffofligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tezisda bank hisobvaraqlari harakatlarini hisobga olishning buxgalteriyadagi aks ettirilish tartibi, bu harakatlar asosida shakllantiriladigan moliyaviy ko‘rsatkichlar va ularning tahlil metodlari yoritilgan. Amaliy misollar orqali bank aylanmalari samaradorligini baholash usullari ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: hisob-kitob operatsiyasi, bank hisobvarag‘i, pul mablag‘lari, tahlil ko‘rsatkichlari, buxgalteriya hisobi, naqd pulsiz to‘lovlar.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonaning moliyaviy barqarorligi ko‘p jihatdan uning to‘lov intizomiga, hisob-kitoblar samaradorligiga va bank hisobvaraqlari harakatlarining tartibli yuritilishiga bog‘liqdir. Hisob-kitob operatsiyalari orqali amalga oshiriladigan bank to‘lovlari, o‘tkazmalar, debet va kredit operatsiyalari har bir buxgalteriya hisobida alohida nazorat ostida yuritilishi lozim. Pul mablag‘larining ko‘pchilik qismi naqd pulsiz shaklda bank hisobvaraqlari orqali harakatlanayotgani tufayli, bu hisobotlar to‘g‘riligini ta‘minlash va tahlil qilish zarurati ortmoqda. Shunday qilib, bank hisobvaraqlari harakatining moliyaviy hisobotlardagi aks ettirilishi va ularning tahlili korxonaning ichki nazorat tizimi va moliyaviy boshqaruvida muhim o‘rin egallaydi.

Bank hisobvaraqlari — bu korxonaning tijorat banklarida ochilgan hisob-kitob, joriy, valyutaviy, maxsus maqsadli va depozit hisobvaraqlari bo‘lib, ular orqali to‘lovlar amalga oshiriladi, mablag‘lar qabul qilinadi yoki o‘tkaziladi. Hisob-kitob operatsiyalarida eng ko‘p uchraydigan bank operatsiyalari quyidagilar: yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblar, xizmat ko‘rsatish uchun to‘lovlar, ish haqi o‘tkazmalari, budjet va byudjetdan tashqari jamg‘armalarga to‘lovlar, kreditlar bo‘yicha foiz to‘lovlari.

Buxgalteriya hisobida bank operatsiyalari 51-sonli “Bankdagi hisob-kitob hisobvaraqlari” hisobvaraqlari orqali yuritiladi. Har bir operatsiya tegishli asoslovchi hujjatlar (to‘lov topshiriqnomalari, inkassolar, schyot-fakturalar, bank ko‘chirmalari) asosida qayd etiladi. Har bir o‘tkazma, tushum yoki chiqim buxgalteriya registrida aks ettiriladi, jurnal-buyruq va bosh kitobda jamlanadi.

Bank hisobvaraqlari harakatini hisoblashda quyidagi ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi:

- **Bank aylanmasi ko‘rsatkichi:** davr ichida hisobvaraqqa tushgan va undan chiqib ketgan mablag‘lar yig‘indisi.
- **To‘lov intizomi darajasi:** vaqtida amalga oshirilgan to‘lovlar ulushi.
- **O‘rtacha kundalik qoldiq:** hisobvaraqda mavjud bo‘lgan o‘rtacha mablag‘ hajmi.
- **Likvidlik koeffitsienti:** naqd va bankdagi mablag‘lar / qisqa muddatli majburiyatlar.

Bundan tashqari, bank hisobvaraqlari orqali o'tkazmalar dinamikasi (oylik, choraklik) tahlil qilinadi, ularning o'sish sur'atlari va harakat tarkibi (kirim va chiqim turlari) baholanadi.

Elektron bank xizmatlarining kengayishi, masalan, internet-banking, mobil ilovalar, elektron to'lov tizimlari (Humo, Click, Payme) orqali buxgalteriya hisobi real vaqt rejimida yuritilmoqda. Bu esa tahlilni avtomatlashtirish va nazoratni kuchaytirish imkonini beradi.

“Nurtex Servis” MChJda 2023-yil davomida hisob-kitoblar bo'yicha bank hisobvaraqlari aylanmasi 9,8 mlrd so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2022-yildagiga nisbatan 17% ga oshgan. Tahlil davomida aniqlanishicha, mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha tushumlar 6,4 mlrd so'm, turli byudjet to'lovlari esa 2,1 mlrd so'mni tashkil etgan. Korxonaning o'rtacha kundalik qoldig'i 420 mln so'm atrofida bo'lgan.

Likvidlik koeffitsienti 2023-yilda 1,4 birlikni tashkil etgan bo'lib, bu qisqa muddatli majburiyatlarni o'z vaqtida qoplash imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi. To'lov intizomi darajasi 96% bo'lgan — ya'ni, barcha majburiy to'lovlarning deyarli barchasi muddatida to'langan.

Mazkur natijalar asosida korxonada buxgalteriya bo'limi tomonidan hisob-kitoblar monitoringi, bank operatsiyalari tasnifi va kunlik nazorat mexanizmlari kuchaytirilgan, natijada bank hisobvaraqlari harakati aniq va shaffof holatga keltirilgan.

Bank hisobvaraqlari orqali amalga oshiriladigan hisob-kitoblar operatsiyalari korxonaning pul mablag'lari harakatini tartibga soladi, moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi va qaror qabul qilishda asosiy axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Ushbu operatsiyalarni to'g'ri buxgalteriya hisobida aks ettirish, ularni doimiy tahlil qilish va boshqaruv ko'rsatkichlarini ishlab chiqish orqali korxonada moliyaviy intizomini oshirish, to'lovga layoqatliligini saqlab qolish hamda bank bilan ishonchli hamkorlikni rivojlantirish mumkin. Shuningdek, raqamlashtirilgan bank xizmatlaridan foydalanish hisob-kitoblar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi qonuni, 1996-yil
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, 2020-yil
3. 51-sonli milliy buxgalteriya hisobi standarti – “Bankdagi hisob-kitob hisobvaraqlari”
4. Karimov A. “Moliyaviy hisob va tahlil”, Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021
5. www.soliq.uz – Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sayti
6. www.lex.uz – Me'yoriy-huquqiy hujjatlar portali
7. www.stat.uz – Davlat statistika qo'mitasi portali
8. Nurmatov M. “Pul mablag'lari va ularning nazorati”, Ilmiy maqola, 2022
9. “Buxgalteriya axborot tizimlari” fanidan o'quv qo'llanma, TDIU, 2020